

Tabela de Critérios para Identificação da PHDA baseada no DSM-V-TR

Propósito do Documento

Este documento foi elaborado com o objetivo de fornecer uma ferramenta prática e organizada para profissionais da saúde no processo de identificação da Perturbação de Hiperatividade e Déficit de Atenção (PHDA), conforme definido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta Edição (DSM-V-TR).

Descrição da Tabela

A tabela apresentada neste documento foi criada com base nos critérios do DSM-V-TR para facilitar o preenchimento e a compreensão dos critérios diagnósticos essenciais para a PHDA. Contudo a consulta do manual é recomendada.

Referência ao DSM-V-TR

O DSM-V-TR é reconhecido internacionalmente como a autoridade padrão para diagnósticos psiquiátricos e neurológicos, sendo utilizado como base para este documento. Todos os critérios apresentados nesta tabela são derivados diretamente deste manual, garantindo consistência e precisão na aplicação clínica.

Data de Publicação: 13/06/2024

Autor: Rúben Baptista

Critério A: Padrão Persistente de Desatenção e/ou Hiperatividade-Impulsividade	
Desatenção (A1)	Seis ou mais dos sintomas seguintes têm persistido por pelo menos 6 meses, num grau incompatível com o nível de desenvolvimento e que tem um impacto negativo direto nas atividades sociais e académicas
	Muitas vezes, não consegue focar-se nos detalhes e/ou comete erros por falta de atenção em trabalhos escolares ou outras atividades.
	Com frequência, enfrenta desafios para manter a atenção em tarefas ou atividades recreativas (pintar, desenhar, etc.).
	Com frequência, parece “estar com a cabeça na lua” quando alguém fala diretamente com ele.
	Com frequência, não segue instruções e não completa os trabalhos escolares, tarefas ou obrigações.
	Com frequência, enfrenta dificuldades na organização de tarefas e atividades.
	Com frequência, evita, não gosta ou mostra relutância em envolver-se em tarefas que exigem esforço mental prolongado.
	Com frequência, perde objetos necessários para realizar tarefas ou atividades (caneta, lápis, livros, etc.).
	Com frequência, é facilmente distraído por estímulos externos (barulhos, luzes, etc.).
	Com frequência, esquece-se de atividades diárias.
Hiperatividade e Impulsividade (A2)	Seis ou mais dos sintomas seguintes têm persistido por pelo menos 6 meses, num grau incompatível com o nível de desenvolvimento e que tem um impacto negativo direto nas atividades sociais e académicas/profissionais.
	Frequentemente mexe-se, bate com as mãos ou os pés ou contorce-se na cadeira.
	Frequentemente levanta-se em situações em que se espera que permaneça sentado.
	Frequentemente corre ou escala em situações onde isso é inapropriado.
	Frequentemente é incapaz de jogar ou envolver-se em atividades de lazer de forma calma.
	Frequentemente está "a mil" ou "a todo vapor como se estivesse "com bichos carpinteiros".
	Frequentemente “fala de mais”.
	Frequentemente dá respostas antes de terminar a pergunta.
	Frequentemente tem dificuldade em esperar a sua vez (filas de supermercado, banco, para brincar, etc.).
	Frequentemente interrompe ou intromete-se em conversas, jogos ou atividades.

Critério B: Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de idade.		
Cumprir este critério?		Sim [___] Não [___]
Critério C: Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais contextos (e.g., em casa, na escola; com amigos ou parentes; em outras atividades).		
Cumprir este critério?		Sim [___] Não [___]
Critério D: Há evidências claras de que os sintomas interferem ou reduzem a qualidade do funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.		
Cumprir este critério?		Sim [___] Não [___]
Critério E: Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outra perturbação psicótica e não são melhor explicados por outra perturbação mental (e.g., perturbação do humor, perturbação de ansiedade, perturbação dissociativa, perturbação de personalidade, intoxicação ou abstinência de substâncias).		
Cumprir este critério?		Sim [___] Não [___]
Especificar Tipo de PHDA		
	F90.0 Apresentação predominantemente desatenta	Se o Critério A1 (desatenção) é preenchido mas o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) não é preenchido nos últimos 6 meses.
	F90.1 Apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva.	Se o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) é preenchido mas o Critério A1 (desatenção) não é preenchido nos últimos 6 meses
	F90.2 Apresentação combinada	Se ambos os Critérios A1 (desatenção) e A2 (hiperatividade-impulsividade) são preenchidos nos últimos 6 meses.
Especificar se em Remissão Parcial	Quando todos os critérios foram previamente preenchidos, menos do que todos os critérios foram preenchidos nos últimos 6 meses, e os sintomas ainda resultam em comprometimento no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.	
Especificar a Severidade Atual		
	Leve	Poucos, se houver, sintomas além daqueles necessários para fazer o diagnóstico estão presentes, e os sintomas resultam em apenas pequenos prejuízos no funcionamento social ou ocupacional.
	Moderada	Sintomas ou prejuízo funcional entre "leve" e "grave" estão presentes.
	Grave	Muitos sintomas além daqueles necessários para fazer o diagnóstico, ou vários sintomas que são particularmente graves, estão presentes, ou os sintomas resultam em prejuízos marcantes no funcionamento social ou ocupacional.

Para diagnosticar a PHDA, é necessário proceder ao diagnóstico diferencial, o qual envolve a exclusão de outras perturbações que podem apresentar sintomas semelhantes.

Perturbação	Diagnóstico diferencial
Perturbação de Oposição e Desafio	Crianças com perturbação de oposição e desafio podem exibir comportamentos negativos, hostis e desafiadores, que precisam ser diferenciados dos sintomas da PHDA, como aversão a tarefas escolares ou cognitivamente exigentes devido à dificuldade de sustentar o esforço mental, esquecer instruções e impulsividade.
Perturbação Explosiva Intermitente	Esta perturbação partilha altos níveis de comportamento impulsivo com a PHDA, mas inclui agressões sérias contra outras pessoas, algo não característico da PHDA.
Perturbação de Movimento Estereotipado e Perturbação do Espectro do Autismo	A atividade motora aumentada na PHDA deve ser diferenciada do comportamento motor repetitivo característico da perturbação de movimento estereotipado e do autismo. Na PHDA, a inquietação é generalizada, enquanto nas outras perturbações os movimentos são fixos e repetitivos.
Perturbação de Tourette	Frequentemente, múltiplos tiques podem ser confundidos com a inquietação generalizada da PHDA. Observações prolongadas são necessárias para diferenciar entre os dois.
Perturbação Específica da Aprendizagem	Crianças com esta perturbação podem parecer desatentas devido à frustração, falta de interesse ou habilidade limitada em processos neurocognitivos, como memória de trabalho e velocidade de processamento.
Perturbação do Desenvolvimento Intelectual (Deficiência Intelectual)	Os sintomas de PHDA são comuns em crianças com deficiência intelectual colocadas em ambientes académicos inadequados à sua capacidade intelectual. Para diagnosticar PHDA, a desatenção ou hiperatividade deve ser excessiva para a idade mental.
Perturbação do Espectro do Autismo	Crianças com autismo podem exibir desatenção e disfunção social. Na PHDA, a disfunção social e a rejeição pelos pares são diferentes do isolamento social e indiferença à comunicação vistos no autismo.
Perturbação de Vinculação Reativa	Esta perturbação pode mostrar desinibição social, mas não o conjunto completo de sintomas da PHDA, além de outras características como a falta de relacionamentos duradouros

Perturbações de Ansiedade	Partilham sintomas de desatenção com a PHDA, mas a desatenção na PHDA é devido à preferência por atividades novas e estimulantes ou por preocupações com atividades prazerosas, ao contrário da desatenção causada por preocupações e ruminação nas perturbações de ansiedade.
Perturbação de Stress Pós-Traumático (PSPT)	Crianças com PSPT podem ser facilmente distraídas e ter dificuldades em se concentrar. A presença de flashbacks, pesadelos e lembranças intrusivas do evento traumático ajuda a diferenciá-las da PHDA.
Perturbações Depressivas	Sintomas de depressão, como baixa energia e concentração, podem ser confundidos com PHDA. A distinção está na presença de humor deprimido e anedonia predominantes nas perturbações depressivas.
Perturbação Bipolar	Crianças com perturbação bipolar podem exibir sintomas de PHDA durante episódios maníacos. A presença de ciclos de humor ajuda a diferenciar os dois.

Referências Bibliográficas

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TR* (5th ed.). American Psychiatric Association Publishing.